

Influencia del patrimonio cultural material al desarrollo turístico sostenible, del cantón Colta, provincia de Chimborazo

Influence of material cultural heritage on sustainable tourist development, canton Colta, Chimborazo province

Edwin Alejandro Cepeda Castillo ¹, 0000-0001-9892-8082

Víctor Medardo Velasco Samaniego ², 0000-0002-7319-6230

¹ *Universidad Nacional de Chimborazo* edwin.cepeda@unach.edu.ec

² *Universidad Nacional de Chimborazo* vvelasco@unach.edu.ec

Recepción: 7 de noviembre 2021 / Aceptación: 18 de abril 2022 / Publicación: 05 de mayo 2022

Citación/como citar este artículo: Cepeda, E. y Velasco, V. (2022). Influencia del patrimonio cultural material al desarrollo turístico sostenible, del cantón Colta, provincia de Chimborazo. *ReHuSo*, 7(2), 29-45. DOI: 10.5281/zenodo.6522804

Resumen

El patrimonio cultural material hace referencia al grupo de elementos tangibles que conforman la herencia de un pueblo, sostienen vivas las historias, formas de pensar y vivir de los antepasados y que son transmitidos de generación en generación. El cantón Colta, considerado como cuna de la nacionalidad Puruhá es poseedor de atractivos con gran potencial turístico, que requieren de acciones integrales que permitan readecuar productos sostenibles en beneficio de los habitantes. El turismo cultural constituye una de las alternativas que se enmarcan dentro de las nuevas tendencias turísticas, que buscan no solo el disfrute sino también un aprendizaje cultural. De ahí que se acopla el objetivo del presente artículo, siendo analizar la influencia del patrimonio cultural material al desarrollo turístico sostenible del cantón Colta, como una base científica, argumentada y fundamentada que permita tomar decisiones y estrategias productivas y eficientes, basadas en el turismo como alternativa de dinamización local. Esta investigación mixta de tipo descriptiva permitió conocer que la población local está significativamente arraigada y convencida del potencial de su territorio, pues enmarcan dentro de un rango muy importante e importante a los bienes muebles (88%), bienes inmuebles (82%), bienes documentales (84%) y bienes arqueológicos (88%) con respecto al desarrollo turístico sostenible del cantón. Estadísticamente con un valor de Chi Cuadrado de 0.000 se afirma la hipótesis alternativa que corresponde la incidencia del patrimonio cultural material al desarrollo turístico sostenible, contando con las bases necesarias para fomentar nuevas estrategias y proyectos de mejora para los habitantes del cantón Colta.

Palabras clave: Patrimonio cultural material; turismo; desarrollo sostenible; Colta.

Abstract

Material cultural heritage refers to the group of elements that make up the heritage of a people, keep alive the stories, ways of thinking and living of the ancestors and that are transmitted from generation to generation. The Colta canton, considered as the cradle of the Puruhá nationality, is the owner of attractions with great tourist potential, which require comprehensive actions that allow the adaptation of sustainable products for the benefit of the inhabitants. Nowadays, cultural tourism constitutes one of the alternatives that are part of the new tourist trends, which seek not only enjoyment but also cultural learning. Hence, the objective of this research article is coupled, being to analyze the influence of material cultural heritage on the sustainable tourism development of the Colta canton, as a scientific, reasoned and grounded basis that allows making decisions and productive and efficient strategies, based on tourism. as an alternative for local dynamization. This mixed descriptive research allowed us to know that the local population is significantly rooted and convinced of the potential of their territory, since they frame within a very important and important range movable property (88%), real estate (82%), real estate documentaries (84%) and archaeological goods (88%) with respect to the sustainable tourism development of the canton. Statistically, with a Chi-square value of 0.000, the alternative hypothesis that corresponds to the incidence of material cultural heritage in sustainable tourism development is affirmed, with the necessary bases to promote new strategies and improvement projects for the inhabitants of the Colta canton

Keywords: Material cultural heritage; sightseeing; developing sustainable; Colta.

Introducción

El patrimonio cultural incluye los elementos culturales propios de un lugar determinado, dejado por las antiguas generaciones, para vivirlas en el presente y conservarlas para el futuro; este patrimonio es integral, es decir abarca el conjunto de elementos materiales o tangibles, así como también la significancia implícita y los valores simbólicos expresados a través de rituales, actos festivos, conocimientos, entre otros (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2021).

“De acuerdo a la convención de 1972, el patrimonio cultural material lo pueden constituir monumentos, conjuntos de construcciones y lugares” (López-Hurtado, 2018, p. 79). Es importante mencionar que esta convención fue una de las más reconocidas puesto que se consideró la creación de una Lista de Patrimonio Mundial promoviendo la conservación y preservación, dado que el patrimonio cultural es un material frágil de las localidades (López-Hurtado, 2018).

Como premisa, se conoce que el tratamiento del patrimonio cultural material involucra aspectos de sostenibilidad vinculados al sector social; a través del fortalecimiento de la identidad local; el económico, mediante el turismo como alternativa de producción y el ambiental, dado que busca no solo la identificación sino la preservación y conservación de los mismos, permitiendo el embellecimiento de las localidades, pueblos y comunidades (López-Hurtado, 2018; González, 2009).

El propósito del presente artículo investigativo es determinar la incidencia del patrimonio cultural material al desarrollo sostenible del cantón Colta, creando una base científica con soporte teórico y estadístico que sirva de herramienta para la toma de decisiones a nivel local, permitiendo fortalecer el desarrollo de proyectos de tipo cultural y turísticos que permitan la conservación y aprovechamiento racional de los recursos culturales materiales a través de prácticas sostenibles y en medida de las posibilidades aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón Colta.

Comprendiendo también que los productos turísticos finales que se pretendan lanzar al mercado incluirán también la adecuación de espacios públicos, infraestructura y servicios para el disfrute no solo turístico sino también social (Debreczeni, 2003). Es decir, desarrollar proyectos de tipo turístico incluye también en adecuar la localidad para beneficios comunes.

En este sentido, conociendo las oportunidades que podrían alcanzarse a través del patrimonio cultural, es importante ratificar y poner especial interés en los procesos de gestión del patrimonio que puedan desencadenarse a nivel público o privado, los mismo que deberían desembocar en un mismo fin.

La gestión está orientada a articular, organizar y crear sinergias entre los diferentes actores intervinientes en el manejo de los recursos patrimoniales. Se orienta a conservar y potenciar el sistema de valores patrimoniales asegurando su efectivo aporte al

mejoramiento de las condiciones de vida y aspiraciones de desarrollo de las comunidades. La gestión apunta a que todos los grupos de implicados en la conservación patrimonial valoren la vulnerabilidad de ese sistema cultural y concierten actuaciones sectoriales e intersectoriales para garantizar que los factores de identidad puedan conservarse de manera íntegra, auténtica y dinámica. La pérdida de un bien patrimonial, sea este material o inmaterial, conlleva la fragmentación de los valores culturales, de la memoria y del conocimiento de la comunidad que produjo dicho bien. Una dimensión importante de la gestión está direccionada a garantizar que los bienes patrimoniales permanezcan o se transformen en condiciones de autenticidad (Ministerio Coordinador del Patrimonio del Ecuador, 2012, p.97).

De modo que, una adecuada gestión del patrimonio cultural requiere que se ponga especial atención en la sostenibilidad permitiendo un equilibrio en el aprovechamiento del patrimonio cultural y la preservación para las futuras generaciones (Guardia, 2018).

En este contexto, Colta es uno de los cantones de la provincia de Chimborazo que cuenta y sobre todo mantiene presente el legado histórico expresado en uno de los elementos como es el patrimonio cultural material. Por cuanto, parámetros referentes a la preservación, conservación y protección del patrimonio son la finalidad del gobierno a fin de mantener la historia y el legado de los habitantes (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Colta, 2014).

En efecto, el turismo es una alternativa o quizá la única vía para postergar en el futuro el patrimonio cultural, el mismo que en la práctica, debe caminar paralelamente de forma sostenible (Coit y Soria, 2021); por tanto, el considerar proyecto que involucren actividades turísticas, contribuye a generar alternativas de desarrollo.

Metodología

El artículo es de tipo mixto que abarca análisis cuantitativo y cualitativo, permitiendo por un lado estimar numéricamente el estado de las variables de estudio y por otro contrarrestar con información secundaria propia de revisiones bibliográficas.

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo y correlacional, una vez determinada la variable independiente y dependiente siendo, patrimonio cultural material y desarrollo turístico sostenible respectivamente, se procedió a operacionalizar las mismas identificando las dimensiones de estudio, que fueron identificadas principalmente del Manual de uso para el manejo del sistema de información patrimonial del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y de la Organización Mundial de Turismo.

Seguidamente se realizó el planteamiento de la hipótesis alternativa definida como sigue: el patrimonio cultural material incide en el desarrollo turístico sostenible del cantón Colta, provincia de Chimborazo, la misma que fue valorada con a través del estadígrafo de Chi Cuadrado, mediante el programa estadístico SPSS versión 25.

La técnica definida para trabajar las dos variables de estudio corresponde a la encuesta estructurada en función de las dimensiones, cuyo instrumento es el cuestionario con preguntas cerradas con escala tipo Likert, que a su vez permitieron determinar el coeficiente Alfa de Cronbach para ambas variables, resultando para la variable independiente, patrimonio cultural material el valor de 0.9 y para la variable dependiente, desarrollo turístico el valor de 0.9, cuya impetración dota de confiabilidad a los constructos, pues los ítems están correlacionados; y se encuentran dentro del rango de aceptación (González y Pazmiño, 2015).

Las unidades de análisis y observación de datos corresponden por un lado a un grupo de 90.000 turistas, que según la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta ingresaron durante el año 2021 a la laguna de Colta, cifra que asciende a 90.000 turistas, que permitió recabar información pertinente sobre la variable dependiente. Por otro lado, la variable independiente fue trabajada con un universo de 22.158 personas, que según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Colta del año 2020, pertenecen al grupo de edad desde 30 años hasta más de 80 años, quienes poseen la capacidad de conocimiento sobre la localidad.

Mediante el tipo de muestreo aleatorio simple y la fórmula de poblaciones finitas se determinaron las muestras de estudio; para la variable independiente 243 personas y para la variable dependiente, 245 personas.

Resultados

1. Patrimonio cultural material

El tratamiento del tema referente al patrimonio cultural material se realizó en base al análisis del grado de importancia al desarrollo turístico sostenible, que dotan los habitantes del cantón Colta a las siguientes dimensiones: bienes muebles, bienes inmuebles, bienes documentales y bienes arqueológicos, como conocedores y herederos directos, así como también apreciando que son quienes conocen la realidad del sector.

a) Datos generales sobre la población de estudio perteneciente al cantón Colta, provincia de Chimborazo

Como datos generales, en la tabla 1 se estiman características generales de la población en estudio.

Tabla N° 1. Características generales de la población de estudio pertenecientes al cantón Colta

Indicador	Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Edad	30 a 49 años	116	48%
	50 a 69 años	103	42%
	70 a 89 años	20	8%
	más de 90 años	4	2%
Total		243	100%
Género	Masculino	168	69%
	Femenino	75	31%
Total		243	100%
Grado de instrucción	Primaria	56	23%
	Secundaria	63	26%
	Tercer Nivel	101	42%
	Cuarto Nivel	23	9%
Total		243	100%

Fuente: Cepeda y Velasco, 2022

Con respecto a la edad que puede distinguir que el 48% pertenecen al grupo entre 30 a 49 años y el 42% poseen entre 50 a 59 años de edad, lo que quiere decir que la población en estudio significativamente corresponde a un grupo etario capaz de conocer su territorio, realidad y proyecciones, basados en criterio formado y la experiencia de vida en la realidad del cantón Colta. No obstante, un 10% de la población estudiada tiene desde 70 años a más, quienes probablemente han experimentado los cambios que ha enfrentado el patrimonio cultural material a lo largo de la historia, haciendo que la aportación de sus criterios consolide aún más el estudio.

b) Bienes muebles

Como se mencionó en la parte metodológica y en apego a la respectiva revisión bibliográfica referencial, los bienes muebles están relacionados con evidencias producto de los procesos históricos y las dinámicas sociales de diferente índole que se han desarrollado en la localidad, teniendo como característica principal que pueden ser movilizables.

En efecto, en la tabla 2 se aprecia el criterio de los habitantes del cantón Colta respecto a la importancia de los bienes muebles al desarrollo turístico sostenible del cantón.

Tabla N°2. Ponderación de la dimensión bienes muebles respecto al desarrollo turístico sostenible

Indicador	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	104	43%
Importante	86	35%
Medianamente importante	33	14%
Poco importante	20	8%
Nada importante	0	0%
Total	243	100%

Fuente: Cepeda y Velasco,2022

En base a la tabla expuesta, alrededor del 78% de la población en estudio considera que la aportación de los bienes muebles frene al desarrollo turístico sostenibles se enmarca en un rango entre muy importante e importante, cifra que es significativamente marcada, lo cual expone que, para la población, estos elementos son importantes de ser aprovechados y conservados paralelamente.

c) **Bienes inmuebles**

Por su parte, los bienes inmuebles hacen alusión a los elementos que no pueden ser trasladados de un lugar al otro, estos corresponden a las obras realizadas por las antiguas generaciones, que probablemente a través de construcción como caminos, puentes, edificaciones, entre otros. De modo que, en la tabla 3 se observa la apreciación respecto a los bienes inmuebles con el desarrollo turístico sostenible, realizada por parte de los pobladores del cantón Colta.

Tabla N°3. Ponderación de la dimensión bienes inmuebles respecto al desarrollo turístico sostenible

Indicador	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	109	45%
Importante	89	37%
Medianamente importante	29	12%
Poco importante	16	7%
Nada importante	0	0%
Total	243	100%

Fuente: Cepeda y Velasco,2022

Así mismo, un porcentaje representativo de 82% considera que los bienes inmuebles son muy importantes e importantes para el desarrollo turístico sostenible del cantón Colta. Sin embargo, un porcentaje si se quiere minoritario de 19% estima que los bienes inmuebles aportarían medianamente o escasamente, criterios que valen la pena también considerar, por cuanto abren un camino para repensar la problemática del patrimonio cultural material, a lo mejor relacionada a conservación, protección, restauración o promoción turística, pero cualquiera que sea la necesidad, son brechas necesarias de ser tomadas en cuenta.

Además, en el mismo tema, en la tabla 4. Se observa la medida de importancia que le otorga la población a la posibilidad de conocer a través de los bienes inmuebles las formas de pensar de los antiguos pobladores de la localidad.

Tabla N°4. Ponderación sobre el criterio de los bienes inmuebles y la forma de pensar de los antepasados

Indicador	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	83	34%
Importante	99	41%
Medianamente importante	37	15%
Poco importante	24	10%
Nada importante	0	0%
Total	243	100

Fuente: Cepeda y Velasco,2022

El 75% de la población de Colta piensa que es importante la posibilidad de conocer la forma de pensar de los antiguos pobladores a través de los bienes inmuebles, en efecto este criterio podría otorgarles un sentido de pertenencia puesto que al ser un legado transmitido de generación en generación tiene continuidad en el tiempo, que es fundamental ser valorizado a través del patrimonio cultural material e inmaterial, apreciados de forma integral.

d) Bienes documentales

En tanto que, los bienes documentales son acontecimientos registrados en distintos medios como libros, audiovisuales, documentos, instrumentos musicales, partituras, entre otro.

Del mismo modo, en la tabla 5 se aprecia la importancia dada por los pobladores a los bienes documentales al desarrollo turístico sostenible del cantón Colta.

Tabla N°5. Ponderación de la dimensión bienes documentales respecto al desarrollo turístico sostenible

Indicador	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	113	47%
Importante	89	37%
Medianamente importante	25	10%
Poco importante	16	7%
Nada importante	0	0%
Total	243	100%

Fuente: Cepeda y Velasco,2022

Respecto a los bienes documentales, la población en un 84% cree que la aportación de estos al desarrollo turístico sostenible está entre un rango de muy importante a importante, otorgándole al igual que los ítems anteriores un elemento más apreciado por la población de Colta.

e) Bienes arqueológicos

Por último, los bienes arqueológicos corresponden a los vestigios encontrados en las superficies o enterrados, con elementos que describen las formas organizativas y características de vida propias de las generaciones pasadas.

En la tabla 6 se observa la importancia de los bienes arqueológicos al desarrollo turístico sostenible del cantón Colta.

Tabla N°6. Ponderación de la dimensión bienes arqueológicos respecto al desarrollo turístico sostenible

Indicador	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	142	58%
Importante	73	30%
Medianamente importante	16	7%
Poco importante	12	5%
Nada importante	0	0%
Total	243	100%

Fuente: Cepeda y Velasco,2022

En consecuencia, el 88% de la población piensa que entre un rango de muy importante e importante estaría los bienes arqueológicos respecto al desarrollo turístico sostenible del cantón Colta. Lo que permite tener en cuenta que estos elementos también son considerados fundamentales y poseen su valor histórico para los pobladores, razón por la cual sería importante considerarlos turísticamente.

Adicionalmente, en la tabla 7 consta la apreciación de la población respecto a conocer las formas de vida de los habitantes a través de los bienes arqueológicos.

Tabla N°7. Ponderación de la dimensión bienes arqueológicos respecto al desarrollo turístico sostenible

Indicador	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	137	56%
Importante	78	32%
Medianamente importante	16	7%
Poco importante	12	5%
Nada importante	0	0%
Total	243	100%

Fuente: Cepeda y Velasco, 2022

Al respecto, un porcentaje considerable de 88% considera que sería muy importante e importante conocer las formas de vida a través de los bienes arqueológicos, siendo un indicador para la generación de ideas turísticas innovadoras, que permitan transmitir los legados históricos.

2. Desarrollo turístico sostenible del cantón Colta

a) Datos Generales

En la Tabla 8 se aprecia características generales de los turistas nacionales que visitan el cantón Colta.

Tabla N°8. Datos generales de los turistas nacionales que visitan el cantón Colta

Indicador	Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Edad	20 a 30 años	68	28%
	31 a 40 años	102	42%
	41 a 50 años	35	14%
	51 a más años	40	16%
Total		245	100%
Género	Masculino	120	49%
	Femenino	125	51%
Total		245	100%
Nivel de instrucción	Primaria	0	0%
	Secundaria	32	13%
	Tercer Nivel	150	61%
	Cuarto Nivel	63	26%
Total		245	100%

Fuente: Cepeda y Velasco, 2022

Siendo así, un porcentaje significativo de 42% pertenecen a la edad entre 31 y 40 años; el 28% comprenden una edad entre 20 a 30 años y un 16% manifiestan tener más de 51 años, lo que podría hacer referencia, por un lado, la capacidad adquisitiva para realizar actividades

turísticas, y por otro los rangos de edad proporcionan indicios para conocer o proyectar el tipo de actividad en función de los grupos etarios.

b) **Conservación y aportación del patrimonio cultural material**

La Tabla 9 expone el criterio de los turistas respecto al nivel de importancia de la conservación y aportación del patrimonio cultural material al desarrollo turístico sostenible.

Tabla N°9. Conservación y aportación del patrimonio cultural material al desarrollo turístico sostenible

Indicadores	Conservación del patrimonio cultural material		Aportación del patrimonio cultural material	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	158	64%	115	47%
Importante	71	29%	111	45%
Medianamente importante	14	6%	14	6%
Poco importante	2	1%	5	2%
Nada importante	0	0%	0	0%
Total	245	100%	245	100

Fuente: Cepeda y Velasco,2022

En tal virtud, el 98% y el 92% de los encuestados consideran que es importante la conservación y preservación del patrimonio cultural material para alcanzar un desarrollo turístico sostenible, en donde lógicamente conforme sea aprovechado sea también conservado y protegido para las futuras generaciones.

c) **Aspectos relacionados al turismo**

La tabla 10 incluye parámetros vinculados al desarrollo de actividades turísticas y su nivel de importancia con respecto al desarrollo turístico sostenible del cantón Colta.

Tabla N°10. Turismo y desarrollo turístico sostenible

Indicadores	Participación comunitaria en el turismo		Satisfacción de los turistas		Control y ordenamiento de actividades turísticas del lugar de destino		Diseño de productos y servicios turísticos		Sostenibilidad de operaciones y del servicio	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Muy importante	111	45%	130	53%	114	47%	106	43%	106	43%
Importante	109	44%	101	41%	115	47%	123	50%	118	48%
Medianamente importante	21	9%	10	4%	12	5%	14	6%	19	8%
Poco importante	4	2%	4	2%	2	1%	2	1%	2	1%
Nada importante	0	0%	0	0%	2	1%	0	0%	0	0%
Total	245	100%	245	100%	245	100%	245	100%	245	100%

Fuente: Cepeda y Velasco, 2022

En consecuencia, según los encuestados, los siguientes son factores importantes para alcanzar desarrollo turístico sostenible, el 89% considera que la participación comunitaria en el turismo es importante; de hecho, se podría estimar que no solo sería importante sino imprescindible dado a que las comunidades son herederos del patrimonio con cuyo consentimiento se podría desplegar proyectos turísticos. El 94% considera que es fundamental también alcanzar la satisfacción de los turistas, de modo que se conviertan en embajadores de la cultura local. El 94% estima importante al control y ordenamiento de actividades turísticas del lugar de destino, por cuanto un adecuado ordenamiento permite tener un espacio más ordenado que permite planificar y gestionar las actividades turísticas. El 93% considera que el diseño de productos y servicios turísticos son importantes, pues en efecto la creación de productos, permitirá incluir de forma técnica y participativa los elementos propios del sistema turístico de manera que paulatinamente éstos sean posesionados en el mercado. El 91% manifiestan que es importante la sostenibilidad de operaciones y del servicio, de modo que se consideren aspectos de índole social, económico y ambiental.

d) Salud y seguridad

La tabla 11 permite visualizar el grado de importancia de la salud y seguridad respecto al desarrollo turístico sostenible del cantón Colta.

Tabla N°11. Salud y seguridad y desarrollo turístico sostenible

Indicadores	Salud y Seguridad	
	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	123	50%
Importante	106	43%
Medianamente importante	12	5%
Poco importante	4	2%
Nada importante	0	0%
Total	245	100%

Fuente: Cepeda y Velasco,2022

Así, el 93% de los encuestados concuerdan que la salud y seguridad de es importante para el desarrollo turístico sostenible del cantón Colta, asumiendo que, a propósito de la pandemia mundial, son aspectos relevantes que influyen en los turistas a la hora de realizar un viaje y por otro lado cabe mencionar que las actuales tendencias turísticas se inclinan a lugares naturales y culturales.

e) Aprovechamiento de los beneficios económicos de turismo

La tabla 12 expone el criterio de los turistas con relación al aprovechamiento de los beneficios económicos del turismo y el desarrollo turístico sostenible del cantón Colta.

Tabla N°12. Aprovechamiento de los beneficios económicos de turismo y desarrollo turístico sostenible

Indicadores	Beneficios económicos	
	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	111	45%
Importante	120	49%
Medianamente importante	10	4%
Poco importante	4	2%
Nada importante	0	0%
Total	245	100%

Fuente: Cepeda y Velasco,2022

En ese sentido, el 94% de los encuestados, piensan que el aprovechamiento de los beneficios económicos de turismo es importante para el desarrollo sostenible del sector, considerando que es una actividad dinamizadora de la economía.

a) Limitación del impacto ambiental del turismo

La tabla 13 especifica el nivel de importancia de la limitación del impacto ambiental del turismo para el desarrollo turístico sostenible del cantón Colta.

Tabla N°13. Limitación del impacto ambiente del turismo desarrollo turístico sostenible

Indicadores	Limitación del impacto ambiental del turismo	
	Frecuencia	Porcentaje
Muy importante	101	41% %
Importante	116	47%
Medianamente importante	20	8%
Poco importante	8	3%
Nada importante	0	0%
Total	245	100%

Fuente: Cepeda y Velasco,2022

De manera que, el 88% de los encuestados expresan importante la limitación del impacto ambiental del turismo para el desarrollo turístico sostenible, ratificando otro de los elementos importantes a ser tomados en cuenta, pues como parte del ambiente están los recursos no renovables, por cuanto es fundamental conservarlos para las futuras generaciones.

3. Prueba de hipótesis mediante el estadígrafo de Chi Cuadrado

Con el apoyo de los datos primarios obtenidos en el levantamiento de campo y en apego a la metodología planteada, se determinó el cálculo de Chi Cuadrado, identificando como hipótesis nula H_0 : el patrimonio cultural material no influye en el desarrollo turístico sostenible del cantón Colta, provincia de Chimborazo; y, la hipótesis alternativa H_1 : el patrimonio cultural material influye en el desarrollo turístico sostenible del cantón Colta, provincia de Chimborazo. Dando como resultado un valor de 0.000, el mismo que al ser menor a 0.05 permite aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula.

De modo que, rescatando el aporte y criterio de los pobladores del cantón Colta y los turistas que visitan uno de los atractivos potenciales del cantón, este cálculo otorga un valor estadístico para asegurarse que los proyectos vinculantes a esta investigación permitirán en gran medida el desarrollo turístico del cantón.

Discusión

Se considera al patrimonio como la herencia dejada por las antiguas generaciones hacia las sociedades presentes y futuras, la misma que pertenece a una persona natural o jurídica, acumula los rasgos que caracterizan o definen a un pueblo conjuntamente con su identidad (Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador,2012).

Según la UNESCO (1972), el patrimonio cultural se define como “el conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su sentido de identidad, sean estos heredados o de producción reciente” citado en (Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador,2012, p.11).

“Con la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural la UNESCO establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un “valor universal excepcional” y pertenecen al patrimonio común de la humanidad (...)” (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,2021, parr.1).

Específicamente el Instituto de Patrimonio cultural del Ecuador, considera al patrimonio cultural material de la siguiente manera:

“Está constituido por obras o producciones humanas expresadas en la materialidad de las formas y distribuidas en todo el territorio nacional. Pertenecen a todas las épocas y tienen características únicas, excepcionales e irremplazables. Son la expresión de una época histórica y social de nuestros pueblos. En este ámbito podemos encontrar: bienes muebles, bienes inmuebles, bienes documentales, bienes arqueológicos” (2011, p. 11).

Uno de los elementos básicos en los que se fundamenta el patrimonio es la cultura, cúmulo de manifestaciones que dotan de significación al patrimonio (Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador,2012).

Según el Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador (2012), “El patrimonio material e inmaterial debe considerarse de una manera integral, ya que está considerado como una unidad compuesta de varios elementos” (p.12).

Por tanto, es importante considerar que el patrimonio cultural como marco aglutinante debe ser analizado tomando en consideración diferentes enfoques que contribuyan a identificar las distintas expresiones de un pueblo, conociendo sus necesidades y fortaleciendo la identidad, racionalidad e impacto que pueda causar el patrimonio (Palma,2013).

En este contexto es preciso tener claro que el patrimonio va mucho más allá de monumentos y objetos, que sin lugar a duda fueron testigos de acontecimientos que marcaron la historia de un pueblo, no obstante, se debe rescatar también las experiencias legado de nuestros antepasados que involucran también aspectos de la naturaleza y el universo conjuntamente con todo el conocimiento ancestral, prácticas y saberes, que constituyen parte de la diversidad cultural (Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador,2012).

En efecto, el patrimonio cultural no son bienes y manifestaciones que se encuentran estancados en el tiempo sino por el contrario han de verse las maneras de que sea proyectado hacia el futuro, siendo el turismo uno de los usos sociales, en donde los profesionales han de saber la manera más adecuada de su aprovechamiento y eficiente gestión, teniendo como fines prioritarios el bienestar y conformidad de la comunidad y posterior satisfacción del turista (Sialer, 2018).

Cabe destacar que a la hora de iniciar o desarrollar los procesos de gestión turística, es importante considerar, entre otros parámetros el tamaño de los flujos turístico, estudios de capacidad de carga, entre otros factores que puedan alterar el espacio físico o temporal, de tal

forma que se alcance un equilibrio entre la oferta y la demanda, se logre compatibilizar la utilización de los estaciones turísticos y evitando que las potencialidades turísticas sean desaprovechadas, todo ello, dentro de los parámetros del desarrollo de un turismo sostenible, que arrojen una adecuada visión de la riqueza cultural de una localidad (González y Pazmiño, 2015).

Conclusiones

El patrimonio cultural material influye en el desarrollo del turismo comunitario del cantón Colta, tanto es así que a más de los pobladores como los turistas que visitan la zona están convencidos del potencial turístico, el mismo que aprovechado de una manera racional y sostenible permitirá ejecutar acciones que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Si bien es cierto el mundo aún se encuentra frenado a causa de la pandemia mundial por el Covid – 19, sin embargo, han surgido varios replanteamientos para dinamizar las economías locales, y en el caso del cantón Colta, actualmente cuenta con uno de los atractivos más visitados a nivel de la provincia, como es Laguna de Colta, que puede constituir una especie de imán hacia los diferentes atractivos de carácter material como las casas tipo hacienda, las iglesia, el molino de piedra, la iglesia San Lorenzo de Sicalpa, entre otros; razón por la cual una de las alternativas constituiría la diversificación de la oferta, considerando el aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural material.

Es importante considerar que, para lograr un adecuado y óptimo uso del patrimonio cultural material, se debe pensar en proyectos de diferente índole que permitan el mejoramiento de vías, infraestructura, servicios básicos, etc.; así como también poner especial interés en la restauración y adecuada gestión del patrimonio cultural, de tal forma que sea trabajado de una forma integral para el beneficio común.

Referencias Bibliográficas:

- Coit, J., Casals, F. y Soria, I. D. (2021). Las micro y pequeñas empresas turísticas y la protección del patrimonio cultural en clave de sostenibilidad. *Rotur: revista de ocio y turismo*, 15(1), 119-138.
<https://revistas.udc.es/index.php/rotur/article/view/rotur.2021.15.1.6495>
- Debreczeni, E. (2003). *Gestión del turismo sostenible y patrimonio cultural. Portal iberoamericano de gestión cultural*.
https://poliformat.upv.es/access/content/group/OCW_10127_2010/Export3921/Debre%20czenit%20Gestion%20Turistica.pdf
- González, M. (2009). Gestión turística del patrimonio cultural: enfoques para un desarrollo sostenible del turismo cultural. *Cuadernos de turismo*, (23), 237-254.
<https://revistas.um.es/turismo/article/view/70121>
- Guardia, S. (2018). Cátedras Unesco. Conservación del patrimonio cultural y desarrollo sostenible. *Turismo Y Patrimonio*, (12), 11-37.
<https://doi.org/10.24265/turpatrim.2018.n12.02>

- Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta. (2014). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Colta.
- González, J., y Pazmiño, M. (2015). Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles escalas tipo Likert. *Revista publicando*, 2(2), 62-67. https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/22/pdf_11
- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (2011). Sistema de información para la gestión del patrimonio cultural ABACO. https://issuu.com/inpc/docs/inpc_abaco
- Ministerio Coordinador de Patrimonio (2012). Introducción al Patrimonio Cultural. <https://amevirtual.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/libro-introduccion-al-patrimonio-cultural.compressed-ilovepdf-compressed.pdf>
- López-Hurtado, E. (2018). Las convenciones UNESCO para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural. *Turismo y Patrimonio*, (12), 77-90. <http://ojs.revistaturismoypatrimonio.com/index.php/typ/article/view/173/141>
- Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2021). *Patrimonio cultural*. <https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio>
- Palma, J. (2013). El patrimonio cultural, bibliográfico y documental de la humanidad: Revisiones conceptuales, legislativas e informativas para una educación sobre patrimonio. *Cuicuilco*, 20(58), 31-57. <http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v20n58/v20n58a3.pdf>
- Sialer, F. (2018). El patrimonio cultural en la formación de los profesionales del turismo en el Perú, 2018. *Cultura*, 32. <https://doi.org/10.24265/cultura.2018.v32.05>

Contribución de los Autores

Autor	Contribución
Edwin Alejandro Cepeda Castillo	Concepción y diseño, redacción del artículo y revisión del artículo
Víctor Medardo Velasco Samaniego	Adquisición de datos, análisis e interpretación